

SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA PEQUEÑOS GANADEROS CON ESCASA PRODUCTIVIDAD EN LA PROVINCIA DE VÉLEZ SANTANDER

Eduar Javier Camacho¹, Juan Carlos Benavides Cruz² <https://orcid.org/0000-0003-1293-8242>
Aldemar Zuñiga Lopez² <https://orcid.org/0000-0001-7462-9889>

¹*Servicio Nacional de aprendizaje -SENA. Centro de gestión Agroempresarial del Oriente. Calle 8 No. 2 Este Par Av. Las Cuadras*

²*Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - Agrosavia. Centro de Investigación Tibaitata Km. 14, vía Mosquera - Bogotá, Mosquera - Cundinamarca*

Resumen—La conversión de la ganadería tradicional extensiva de pequeña y mediana escala en la Provincia de Vélez, Santander, a sistemas silvopastoriles es una experiencia auspiciosa para la actividad pecuaria en el trópico integrando sostenibilidad y viabilidad económica. Los sistemas silvopastoriles (SSP) son una estrategia efectiva en la reorganización de los procedimientos de la producción de los pequeños ganaderos con escasos rendimientos que se benefician con mayores utilidades mediante la siembra de cercas vivas y setos forrajeros a la vez que apoyan el mantenimiento ambiental local. El proyecto descrito fue completado en tres etapas: durante la primera se preparó una encuesta para investigar la situación económica, social y ambiental de los pequeños y medianos productores en la región. Seguidamente, se analizaron los resultados de la muestra y, con el resultado de la caracterización, se impartió un programa de promoción de sistemas agrosilvopastoriles. Posteriormente, se aplicó una encuesta para analizar el número de hectáreas en uso, número de ganado bovino y personas ocupadas en las unidades productivas. Paralelamente al componente cuantitativo de esta sección, se aplicaron entrevistas para indagar más detalladamente en las condiciones económicas, ambientales y sociales de dichos predios, además del manejo de herramientas tecnológicas en los mismos. Conforme a los resultados obtenidos, el promedio de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera en la Provincia fue de 13.10. El 55.03% de las fincas de la muestra poseen un área menor o igual a 10 hectáreas, en tanto que aquellas que se extienden entre 15 y 20 hectáreas sumaron el 6.71%. Aunque la investigación constató la baja implementación de los arreglos silvopastoriles entre los pequeños y medianos productores ganaderos de la región fue posible establecer la penetración y aplicación en algunas de las fincas caracterizadas de cercas vivas y arboles dispersos. Finalmente, se ha considerado a partir de los hallazgos obtenidos la publicación de un instructivo didáctico impreso para la difusión de estas técnicas agroforestales adaptadas a las capacidades financieras, técnicas y de los suelos de la zona en función de esta actividad económica.

Palabras Clave— Sistemas silvopastoriles; Ganadería; Productividad; Sostenibilidad.

Abstract— The conversion of traditional extensive small and medium-scale livestock farming in the Province of Vélez to silvopastoral systems is an auspicious experience for livestock activity in the tropics, integrating sustainability and economic viability. Silvopastoral systems (SSP) have been shown to be a strategy to contribute to competitive and sustainable production in the

Contacto: Eduar J. Camacho, ecamachov@sena.edu.co

reconversion of livestock production systems. The objective of this study was to contribute to the development and implementation of silvopastoral systems for small livestock farmers with low productivity in the Province of Vélez in the department of Santander. The project was developed in three stages: during the first, a survey was prepared to investigate the economic, social and environmental situation of small and medium producers in the region. Next, the results of the sample were analyzed and, with the result of the characterization, a program to promote agrosilvopastoral systems was taught. A survey was applied to analyze the number of hectares in use, the number of cattle and people employed in the production of the productive units. At the same time, interviews were carried out to investigate the economic, environmental and social conditions, as well as the management of technological tools on the respective farms. According to the results obtained, the average number of hectares dedicated to livestock activity in the Province was 13.10. 55.03% of the properties in the sample have an area less than or equal to 10 hectares, while those that extend between 15 and 20 hectares added up to 6.71%. The SSP that were found with the greatest tendency in the farms characterized within the production system were living fences and dispersed trees, respectively. The research corroborated the low implementation of silvopastoral arrangements by small and medium-sized livestock producers in the region. With the findings obtained, the publication of a didactic instruction manual for the dissemination of agroforestry techniques compatible with the financial and technical capabilities of businesses and the soils of the area.

Keywords— Silvopastoral systems; Livestock; Productivity; Sustainability.

Introducción

La ganadería es una de las actividades productivas más importantes en el país tanto por su participación en el producto interno bruto –PIB- como por la población económicamente activa que ocupa (DANE, 2019). La Provincia de Vélez, en el Departamento de Santander, no es la excepción a esta constante dentro del conjunto del territorio nacional a la vez que conviene subrayar la ascendencia de los oficios pecuarios como parte esencial de la identidad de la región.

La ganadería extensiva afianzada en Colombia ha eliminado grandes áreas de vegetación nativa con pastizales introducidos para el pastoreo y la alimentación del ganado por lo que apenas persisten remanentes de las masas arbóreas y arbustivas previamente existentes dispersas dentro de los terrenos antropizados que, a su vez, son usados para distintos propósitos como postes, leña o alimento - ramoneo - para el hato en épocas de extrema sequía; del mismo modo, hacen las veces de sombra para el sosiego de los animales en los días de extremo calor. Estos antecedentes acentúan la urgencia en el reemplazo de las técnicas obsoletas del sector para asegurar su viabilidad económica, ambiental y social en años venideros (FEDEGAN 2018a). La reconversión de unidades productivas tradicionalmente ineficientes de carne y de leche a Sistemas Silvopastoriles – SSP - es una oportunidad para incrementar el rendimiento por unidad de área adicionando a las pasturas tradicionales componentes arbóreos, arbustivos y leguminosos. Estas intervenciones permiten recuperar praderas degradadas mejorando los servicios ecosistémicos, la biodiversidad de los predios, su regulación hídrica y el almacenamiento de carbono. Adicionalmente, las leguminosas forrajeras son una oportunidad para un ingreso complementario (SENA, 2020).

Existen cuatro categorías de sistemas agro-pastoriles en razón a las capacidades de los terrenos. Los sistemas silvopastoriles intensivos son aplicados en lotes con una densidad por hectárea de dos mil árboles - entre frutales y maderables -, arbustos forrajeros y pastos naturales y/o mejorados (Suarez et al, 2022). Menos intensivos y más extendidos son los

arreglos de árboles dispersos en potreros cuyos frutos y hojas deciduas complementan la dieta de los animales, además de suministrar madera y sombra. Paralelamente, cumplen la función de piedras de salto para la biodiversidad (FEDEGAN, 2018b).

Una intervención más flexible son las cercas vivas que reemplazan a los postes inanimados con árboles y plantas forrajeras para dividir parcelas de cultivos, potreros y linderos: se asientan mediante estacas y no requieren mantenimiento adicional a la poda regular del forraje que, posteriormente, puede usarse para alimentar al ganado (Turuño et al, 2015). Por último, las barreras rompevientos aprovechan el asentamiento de árboles y arbustos para mitigar el efecto negativo de los vientos sobre los pastos y los especímenes a la par de suministrar forraje, frutos y madera.

Metodología o abordaje del tema

Se diseñó una encuesta descriptiva para identificar de los rasgos económicos, sociales y ambientales predominantes en las unidades productivas de los pequeños y medianos productores de la región y que fue respondida en 146 fincas y hatos. Paralelamente, se efectuaron entrevistas de manera presencial para indagar en las condiciones económicas, sociales y ambientales junto con la observación de la topografía, disponibilidad de agua, vías circundantes y el manejo de herramientas tecnológicas de las respectivas fincas. Una vez concluida esta etapa de aplicación se realizó un análisis estadístico del número de hectáreas utilizadas y la cantidad de reses y personal involucrados en la producción. Complementariamente, las entrevistas conseguidas permitieron profundizar en los recursos materiales de cada productor, así mismo como la experticia del capital humano y conocimientos de programas informáticos de uso pecuario y telecomunicaciones.

Resultados y Discusión

En la Provincia de Vélez, Santander, la superficie dedicada a la actividad pecuaria es de 593 mil hectáreas repartida entre los municipios de: Aguada, Albania, Barbosa, Bolívar, Chipatá, Cimitarra, El Peñón, Florián, Guavatá, Güepesa, Jesús María, La Belleza, La Paz, Landázuri, Puente Nacional, Puerto Parra, San Benito y Vélez (Conviene señalar que la mayoría de la evidencia fue recopilada de este último municipio por albergar la mayor cantidad de unidades productivas de pequeños ganaderos). La muestra fue delimitada usando como referencia los datos del Censo Bovino Nacional (ICA, 2020). De acuerdo con los resultados obtenidos, el promedio de hectáreas dedicadas a la actividad ganadera en la provincia de Vélez fue de 13.10. El 55.03% de los predios de la muestra poseen un área menor o igual a 10 hectáreas, en tanto que aquellos que se extienden entre 15 y 20 hectáreas sumaron el 6.71% del total. Las fincas que superaron las 20 hectáreas se encontraron principalmente en los municipios de La Paz, Puente Nacional y Landázuri, y las parcelas de menor extensión se localizaron en los Municipios de Chipatá, Guavatá y Vélez. De los 146 predios encuestados, 85 indicaron tener más de 10 años de funcionamiento, 23 de 5 a 10 años, 21 de 3 a 5 años, 12 predios de 1 y 3 años y 7 menos de un año de operación.

En lo que respecta a la especialidad de producción el 54.36% de los predios son de doble propósito, 34.23% de ganado de carne y apenas 11.41% son exclusivamente lecheros. En orden descendente se destacan en bovinos de carne los municipios de Chipatá y La Paz; de doble propósito, Puente Nacional y Guavatá; y en lechería Florián y Landázuri. Respecto de lo anterior, se registró un rendimiento de 17 ± 23.3 L/finca/día sobresaliendo el desempeño en los municipios de Vélez y Bolívar. En las demás circunscripciones la media estuvo por debajo de este registro ya que las condiciones artesanales del trabajo pecuario son más acentuadas.

En lo concerniente a la constitución ocupacional de las unidades productivas sobresale que son operadas por familias y entre las cuales hay una participación directa del 41% de mujeres atendiendo directamente a las responsabilidades de los negocios como indirectamente en el soporte en las variadas actividades relacionadas con la economía del cuidado. Considerando lo anterior, se requiere que todos los programas para la sostenibilidad del agro colombiano también sean ejecutados con enfoque de género facilitando el acceso a la capacitación de mujeres (Ver Figura 1).

Figura 1. Capacitación por género

Otras constantes destacadas son la extendida presencia del ganado *Bos Indicus* por su aptitud, rusticidad y adaptabilidad al ambiente para repeler insectos y vermes propios de la región, además de su tolerancia a las altas temperaturas que periódicamente se presentan en la provincia. Otro hallazgo pertinente es que entre los pequeños y medianos comerciantes de la provincia de Vélez la comercialización de los semovientes se realiza directamente entre fincas, ya que no tienen ni las cantidades ni la capacidad logística para completar transacciones directas con los frigoríficos, persistiendo así la captura de valor de intermediarios con más acceso a plazas y mercados redituables. Adicionalmente, se constató que el 54% de los predios no conservan estadísticas fiables de sus animales productivos resultado de la baja presencia de capital humano con formación técnica, tecnológica y universitaria completa (Figura 2).

Figura 2. Modalidades de registro de los productores

En la Tabla 1 se registra el uso de árboles en los predios incluidos en la caracterización. El 50,68% sirven sombra, cercas vivas, madera y leña, mientras que en el 22% de los terrenos se encuentran dispersos al interior de los linderos. En 18 fincas fue posible constatar su uso como cercas vivas y árboles dispersos que a su vez proporcionan los servicios complementarios de sombra, madera y leña. Considerando los anteriores resultados, se presenta un inventario del uso del sistema forestal en dichas parcelas (Tabla 1).

Tabla 1. Uso de árboles

Uso	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %
Madera y leña	1	0,68
Ramoneo	4	2,74
Sombra	74	50,68
Sombra, Corte directo en Potrero	1	0,68
Sombra, Madera y leña	2	1,37
Madera y leña	16	10,96
Ramoneo, Madera y leña	1	0,68
Sombra, Corte directo en Potrero	3	2,05
Sombra, Corte y acarreo	1	0,68
Sombra, Corte y acarreo, Madera y leña	3	2,05
Sombra, Madera y leña	33	22,60
Sombra, Ramoneo	1	0,68
Sombra, Ramoneo, Corte directo en Potrero, Madera y leña	1	0,68
Sombra, Ramoneo, Madera y leña	5	3,42
Total, general	146	100,00

Fuente: Elaboración propia

Respecto a los sistemas silvopastoriles propiamente dichos en las fincas caracterizadas la tendencia predominante fue la de las cercas vivas y arboles dispersos, seguida del arreglo de franjas arboles dentro de la pradera. Sobresale la presencia de árboles maderables - tanto nativos como introducidos - y frutales correspondiendo al 54.37% del total de la muestra de los predios caracterizados (Tabla 2).

Tabla 2. Tipos de arreglos Silvopastoriles

Tipo de arreglos	Frecuencia absoluta	Frecuencia relativa %
Arboles dispersos	54	36,98
Cercas vivas	27	18,49
Cercas vivas, Arboles dispersos	67	42,44
Cercas vivas, Franjas	2	1,37
Franjas	1	0,68
Total, general.	146	100,00

Fuente: Elaboración propia

La siguiente etapa del proyecto fue ejecutada paralelamente a la identificación de las unidades productivos entre marzo 1 y diciembre 31 de 2022 y cuyo resultado fue la construcción de una parcela demostrativa con cinco combinaciones de arreglos y un vivero. Dicho vivero atiende a las características de un invernadero clásico ideal para retener calor y empleo eficiente luz solar para el crecimiento de las plantas contenidas en el mismo (Figura 3).

Figura 3. Plano del Vivero demostrativo

El vivero ocupa un área de 208 mts² y fue levantado sobre 33 micropilotes de concreto que sirven de soporte a idéntico número de columnas de madera tipo eucalipto de 15 centímetros de diámetro y 4 metros de alto rodeados por 60 metros de polisombra al 50%. Para su recubrimiento se utilizaron 290 metros de plástico tipo invernadero Calibre 6 a dos aguas, ocho templetes en alambre Calibre 12 y seis desagües en plástico de Calibre 6. Una vez puesto en funcionamiento en su interior se establecieron arbustivas, mediante el sistema de propagación vegetativa asexual por medio de enraizamiento estacas de tallo para el establecimiento de las variedades Botón de Oro (*Tithonia diversifolia*), Tilo (*Sambucus peruviana*) y Sauco (*Sambucus nigra*). Conjuntamente, y a partir de semilla sexual, se cultivaron Chicalá (*Tecoma stans*), Chocho (*Erythrina rubrinervia*) e Hite (*Erythrina edulis*). Adicionalmente, al interior de la misma parcela demostrativa, se establecieron cinco tipos de setos forrajeros: El primero está conformado por Botón de Oro sembrado por estacas dispuestas en un surco doble separado por 0.8 metros y con una distancia de siembra entre plantas de un metro. El segundo seto también de doble hilera está compuesto de Botón de Oro, Hite y Sauco separados entre surcos por 0.8 metros y con una distancia entre plantas de 1,20 metros. El tercer seto consta de Botón de Oro, Hite y Tilo plantados en surco doble, donde: a.) el Hite actúa como sombrío con una distancia entre árboles de 5 metros; b.) entre el Hite y los arbustos forrajeros (Tilo o Botón de oro) de 1,50 centímetros; y c.) entre los arbustos forrajeros (Tilo y Botón de Oro) de 1,20

metros. En el cuarto seto se implementó un surco sencillo con Botón de Oro, Hite y Tilo a una distancia entre ejemplares de 1,10 metros. Por último, en el quinto tipo de arreglo sembrados en los setos 5 y 6 se parcelaron dos surcos separados por 0.8 metros. El primero funciona como cerca viva con Chocho, Hite y Chicalá a una distancia de 3 metros entre plantas y el segundo conformado por Tilos y Botón de Oro con una distancia de 1.50 centímetros entre las especies (Imagen 3).

Imagen 3. Seto forrajero Número 3: Botón de Oro (*Tithonia diversifolia*), Hite (*Erythrina edulis*) y Tilo (*Sambucus peruviana*)

Cesión de derechos y autorización de publicación: Por medio de ese formato las personas autoras del documento de trabajo permiten que SoPhIC publique y difunda sin ánimo de lucro la publicación, sin que ello represente pago alguno por parte de la asociación. Descargar formato y pasos para postulación en <https://congreso.sophicol.org/publicaciones-y-productos/>.

Conclusiones

La caracterización económica, social y productiva realizada en la provincia de Vélez ratifica la pertinencia de la transferencia de tecnologías adecuadas para pequeños y medianos productores interesados en los arreglos en sistemas silvopastoriles como una alternativa productiva y sostenible que incorpora mecanismos tangibles para mitigar el aumento de temperaturas alrededor del mundo consecuencia de la alteración de los patrones hidrológicos e hidrográficos, así como otros impactos de segundo orden tales como la proliferación de enfermedades pecuarias y deterioro de los suelos. La investigación ha corroborado una baja participación de los arreglos silvopastoriles entre los pequeños y medianos productores ganaderos de la región. Sin embargo, también fue posible comprobar que durante los eventos

de divulgación tecnológica - con una asistencia mayor de 200 personas involucradas con la producción pecuaria en los municipios de Cimitarra, Landázuri, Puente Nacional y Vélez – el creciente interés por estos recursos entre los participantes. Dichas capacitaciones fueron punto de partida para iniciativas de mayor alcance especializadas en el Trópico Alto, Medio y Bajo y, a partir de la puesta en marcha de las parcelas demostrativas como instrumento de divulgación de conocimientos de los sistemas silvopastoriles, se ha fomentado la incorporación de las cercas vivas y setos forrajeros en la zona.

En la actualidad, la preocupación por la sostenibilidad ambiental ha dejado de ser una inquietud abstracta y se ha convertido en una parte constitutiva de las actividades productivas en general. La implementación de arreglos silvopastoriles al interior de los predios puede contribuir a la restitución de características de los ecosistemas originales antes de los procesos de degradación. Es inaplazable que la ganadería avance en métodos más efectivos para la preservación de sus suelos de pastoreo a la vez que vigorice el bienestar animal y los rendimientos: la incorporación de estas modificaciones se manifiesta en la forma de mayores tasas de reproducción, ganancias de peso y, en consecuencia, mayor producción de leche. Complementariamente, el modelo del vivero ha confirmado que un suministro constante de material vegetal de calidad es posible en el corto plazo y apenas ocupando una pequeña fracción del área productiva empleada con las prácticas tradicionales imperantes. Así mismo, cabe señalar que, además la siembra exitosa en superficies abiertas del forraje proveniente del semillero, es imperativa la promoción del material forrajero arbóreo y arbustivo endémico disponible para enriquecer el acervo biológico de los terrenos, así como también es primordial la formación en el uso de los arreglos silvopastoriles en predios de ladera en los que la erosión no solamente es un riesgo para el ganado sino también para los bienes y la integridad física de los habitantes periódicamente afectados por deslaves y derrumbes.

Los anteriores son argumentos persuasivos para la incorporación de estos procedimientos. No obstante, los productores están restringidos por los costos de las intervenciones locativas, la falta de conocimientos técnicos adecuados para su manejo y el temor de que dicha transición menoscabe sus negocios. Es pertinente subrayar que estas modificaciones exigen tiempo, dinero y personal calificado. Adicionalmente, se requiere constancia y rigor para el establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de las adiciones y sustituciones reseñadas. Todo lo anterior es indispensable para que la inversión de capital y logística retribuya a los productores con resultados óptimos.

Finalmente, es conveniente reafirmar que el éxito en la promoción de estrategias como la hasta aquí descrita dependen en gran medida del compromiso de las entidades que articulan la investigación aplicada a los procesos productivos en la divulgación de los dispositivos desarrollados, siendo el objetivo final la adopción definitiva de prácticas auténticamente sostenibles y comercialmente redituables.

Agradecimientos

Este trabajo fue apoyado por el Servicio Nacional de aprendizaje -SENA. Centro de gestión Agroempresarial del oriente bajo la convocatoria SENNOVA y la Corporación colombiana de investigación agropecuaria – AGROSAVIA

Referencias Bibliográficas

DANE (2019). Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) diciembre 2018. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo/geih-historicos>

FAO - PNUMA (2020). El estado de los bosques del mundo 2020. Los bosques, la biodiversidad y las personas.

Federación Nacional de ganaderos. (2018). Hoja de ruta 2018 2022. <https://www.fedegan.org.co/noticias/ganaderia-colombiana-hoja-de-ruta-2018-2022>.

ICA (2020). Censos pecuarios nacional. <https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria/servicios/epidemiologia-veterinaria/censos-2016/censo-2020/bovinos-censo-2020.aspx>

López, M., Mena, M., van der Hoek, R. (2019). Sistemas Silvopastoriles: un enfoque alternativo de manejo de áreas de pastoreo para adaptación y mitigación de sistemas ganaderos ante el cambio. Capacitación Forrajes Tropicales DICTA-CIAT. International Center for Tropical Agriculture. <https://cgspace.cgiar.org/handle/10568/106879>

SENA (2020). Evaluación del rendimiento productivo y valor nutricional de la avena forrajera avena sativa en dos estados de maduración diferentes, en la vereda El Gaital del municipio de Vélez, Santander. UNAD. Repositorio Institucional. <https://repository.unad.edu.co/handle/10596/25588>

Suárez, C., Estelrich, H., Morici, E., Ernst. (2022). Intervenciones para rehabilitar sistemas silvopastoriles degradados: Una oportunidad para las especies vegetales exóticas. *Ecología Austral*, 32(3), 1106–1119. https://ojs.ecologiaaustral.com.ar/index.php/Ecologia_Austral/article/download/2022/1324

Toruño, I., Mena, M., Guharay, F. (2015). Establecimiento de sistemas silvopastoriles intensivos y bancos mixtos de forraje trópico medio. https://www.researchgate.net/publication/292993836_Establecimiento_y_manejo_de_sistemas_silvopastoriles.